

IKKINCHI JAHON URUSHINING SIYOSIY VA IJTIMOYIY OQIBATLARI: O'ZBEKISTON MISOLIDA

Husanova Sevara Zokir qizi

Navoiy davlat Universiteti Tarix fakulteti 2-kurs talabasi

husanovasevara20@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikkinchi jahon sabablari, oqibatlari, urush jarayoni tahlil qilinadi. Unda ikkinchi jahon urushi siyosiy tizimiga, iqtisodiyotiga, turmush tarziga hamda insoniyat taqdiriga ko'rsatgan ta'siri yoritiladi. Shuningdek, urush davrida O'zbekiston va boshqa ittifoq respublikalarining front va orqa frontdagi faoliyat misolida xalqlarning mardligi va fidoyiligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi boshlanishi, urush sabablari, front, SSSR, fashizm, jasorat, harbiy harakatlar, Getler, Germaniya, g'alaba, yo'qotish va talofatlar, front ortidagi qiyinchiliklar, tinchlik, Global urush.

Abstract. This article examines the underlying causes, major stages, and consequences of the Second World War. It analyzes the war's far-reaching effects on international political systems, economic development, social structures, and the historical destiny of humanity. Special emphasis is placed on the role of Uzbekistan and other Soviet republics, focusing on their contributions both at the front and in the rear. The study highlights the unity, resilience, and self-sacrifice of peoples who played a decisive role in achieving victory during one of the most destructive global conflicts of the twentieth century.

Keywords: Second World War; causes of war; military operations; USSR; fascism; heroism; front and rear; Adolf Hitler; Germany; victory; losses and casualties; global conflict; peace.

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины, основные этапы и последствия Второй мировой войны. Анализируется влияние войны на международные политические системы, экономическое развитие, социальную структуру и историческую судьбу человечества. Особое внимание уделяется вкладу Узбекистана и других союзных республик СССР, их деятельности на фронте и в тылу. В статье раскрываются единство, стойкость и самоотверженность народов, сыгравших решающую роль в достижении победы в одном из самых разрушительных глобальных конфликтов XX века.

Ключевые слова: Вторая мировая война; причины войны; военные действия; СССР; фашизм; героизм; фронт и тыл; Адольф Гитлер; Германия; победа; потери и жертвы; глобальный конфликт; мир.

Ikkinchi jahon urushi (1939-1945). Ikkinchi jahon urushi haqida qisqacha ma'lumot. Butun insoniyat boshiga og'ir kulfatlarni slogan xalqlar boshiga qong'u kunlarni slogan qonli o'sha kuz voqeasi qariyb olti yil butun dunyo uchun qora tarix bo'ldi. Bu urush tarixdagi eng dahshatli va ko'p talofat yetkazilgan urush sifatida tarixda qoldi.

Ikkinchi jahon urushi 1939-yil 1-sentyabr kuni Germaniya, Italiya va yaponiyaning aybi bilan boshlangan va XX asr fojiasi sifatida insoniyat tarixiga kirdi. Bugungi kunda hali ham urush asorati ostida qolgan urushdan qolgan badalni to'lolmagan davlatlar ham mavjud. Bu urushning kelib chiqishida asosiy ro'lni fashistlar germaniyasi o'ynaydi. G'arb mamlakatlari (Angliya, Fransiya, AQSH) hukmron daralarning kelishtirish siyosatini Avstriyani (1939-yil mart), Chexoslovakiyani (1939-yil mart) Germaniyaga qo'shib olinishiga va Myunxen bitimiga (1939-yil sentyabr) yo'l ochib berdi. Ikkinchi jahon urushining boshlanishida SSSR ning ham aybi bor. 1939-yil 23-avgustda SSSR bilan Germaniya o'rtasida 10 yil muddatga hujum qilmaslik to'g'risida shartnoma imzolandi. Bu shartnomaning maxfiy qo'shimcha ahdomasiga muvofiq, Germaniya va SSSR Sharqiy Yevropada o'zlarining ta'sir doiralari bo'lib oldilar. Har ikki mamlakat manfaatlari, avvalo, Polsha davlati bilan bog'liq edi. Sovet davlati 1921-yilda boy berilgan Bessarbiya, G'arbiy Belarussiya, G'arbiy Ukraina hududlarini qaytarib olmoqchi edi. Shuningdek Germaniya Boltiq bo'yi mamlakatlariga davo qilishdan ham voq kechdi.¹

Germaniya bilan SSSR shartnomaga muvofiq Polshaga bir vaqtda qo'shin kiritishi kerak edi. SSSR bu majburiyatni bajarmadi. 1939-yil 1-sentyabrda Germaniyaning bir o'zi Polshaga bostirib kirdi 3-sentyabrda Angliya va Fransiya Germaniyaga qarshi urush e'lon qildi. SSSR 1939-yil 17-sentyabrda Polsha hududiga qo'shin kiritdi. Ko'p o'tmay Brestda nemis qo'mondoni T.Guderian va sovet generali S.M.Krivoshen qo'mondonligida Polshaning bo'lib olinishi munosabati bilan qo'shma sovet-german paradi o'tkazildi.

SSSR ikkinchi jahon urushi bahonasi o'z hududlarini kengaytirish va chegaralarini mustahkamlashga kirishdi. 1939-yil 30-noyabr – 1940-yil martda

¹ O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi 2005-yil 107-110-betlar

SSSR bilan Finlandiya o'rtasida harbiy to'qnashuv bo'ldi. Bundan SSSR manfaatdor edi. O'zaro urush natijasida SSSR Finlandiyaning bir qator hududlarini (Leningradga chegaradosh yerlar) tortib olib, shim-g'arbiy chegaralarini mustahkamlab oldi. 1940-yil yozida SSSR ning rasmiy talabi bilan Ruminiya Bessarabiya va Shimoliy Bukovinani sovetlarga berishga majbur bo'ldi. 1940-yil iyunda Estoniya, Latviya va Litva sovet qo'shinlari tomonidan bosib olinib SSSRga kiritildi.

1940-yil aprel-mayda nemis-fashist qo'shinlari Daniya va Norvegiyani istilo qildi. 1940-yil 14-mayda Niderlandiya, 28-mayda-Belgiya taslim bo'ldi. Shundan so'ng fashist qo'shinlari Lyuksemburg va Gollandiyani bosib olib, ular hududi orqali Fransiyaga (22-iyunda taslim bo'ldi) bostirib kirdi. 1940-yil 27-sentyabrda Germaniya, Italiya va Yaponiya davlatlari Berlinda "Uchlar ittifoqi"ni tuzish haqidagi shartnomaga imzo chekishdi. 1940-yil 28-oktyabrda fashistlar Italiyasi Gretsiyaga bostirib kirdi. 1940-yil 20-noyabrda Vengriya, Ruminiya va Slovakiya "Uchlar ittifoqi"ga qo'shildi. 1941-yil martda esa Bolgariyaning monarxiya fashistik hukumati ham bu ittifoq safiga qo'shilishga rozilik bildirdi. 1940-yil 18-dekabrda Gitler SSSRga qarshi urush haqidagi 21-sonli direktivasi "Barbarossa" rejasiga imzo chekdi. Fashistlar Germaniyasi SSSRga qarshi urush boshlashdan oldin 1941-yil 16-17-aprelda Yugoslaviyani bosib oldi. Shu yilning 13-aprelda SSSR Yaponiya bilan betaraflik haqida kelishib oldi. 1941-yil 20-may 1-iyunda fashistlar Germaniyasi Krit orolini egalladi. 18-iyunda esa hujum qilmaslik va hamkorlik haqida Germaniya-Turkiya shartnomasi imzolandi.

1941-yilning 22-iyunda fashistlar Germaniyasi SSSRga qo'qqisidan hujum boshladi. Vengriya, Ruminiya, Finlandiya, Italiya, uning tomonida turib urushga kirdi. Shu kuni Angliya hukumati SSSRni Germaniyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. 24-iyunda F.Ruzvelt AQSH hukumati SSSRga yordam berishga tayyorligini bildirdi. SSSR Germaniyaga qarshi urushning 1-davri (1941-yil iyun - 1941-yil noyabr)da asosan mudofaa harakteridagi jangler olib bordi. Fashistlar Germaniyasi va ittifoqchilarning bu haakatlai jahon mamlakatlarini tashvishga soldi va 1941-yil 12-iyulda SSSR va Buyuk Britaniya hukumatkari fashistlar Germaniyasiga qarshi urushda birlashib olishdi. Fashizimga qarshi kurashlar tobora kuchayib bordi xususan, 1941-yil 24-sentabrda Charl de Gol boshchiligida Ozod Fransiya (1942-yil iyuldan Kurashayotgan Fransiya), milliy qo'mitasi tuzilib, fashizmga qarshi kurash boshladi. 1941-yil 5-dekabrda nemis-fashist qo'shinlarining Moskva jangidan

mag'lubiyati Getlarning "yashin tezligidagi urush" deb atalmish rejasini puchga chiqardi va natijada unga qarshi urushga kirgan mamlakatlar soni ortdi.

Shu tariqa urush avjiga chiqqan boshladi 1941-yil 7-dekabr Yaponiya, Pyorl Xarborga hujum qilish bilan Buyuk Britaniya va AQSH ham urush domiga tortildi. AQSH 1941-yil oxiri 1942-yil boshida Yaponiya, Malayziya, Indoneziya, Filippin, Birmani bosib oldi. 1942-yil 3-yanvar Vashingtonda 26 davlar ishtirokida fashizmga qarshi davlatlarni ittifoqi tuzildi. Shundan so'ng 1942-yil 26-mayda SSSR va Buyuk Britaniya o'rtasida fashistlar Germaniyasi va uning Yevropadagi tarafdorlariga qarshi urushda ittifoqchi bo'lish va urushdan keyin o'zaro yordam hamkorlik qilish haqida shartnoma imzoladi va 1942-yil yozida antigentlerchi davlatlar yanada ortdi.²

Sovet qo'shinlari urushning 2-davri (1942-yil noyabr 1943-yil oxiri) da Stalingrad va Kursh jangidagi g'alabalari natijasida Germaniya qo'shinlari qo'mondoni strategik rejalarini butunlay qo'ldan boy berdi. 1943-yil 13-yanvar Getler yana tashabbusni qo'lga oldi. 1943-yil iyul-avgust oylarida, Angliya-Amerika desant qo'shinlari Sitsiliya oroliga tushirdi. 1943-yil 25-iyulda Italiyada Mussolini osib o'ldirildi va fashistlar rejimi tugatildi. 3-sentyabrda Italiya so'zsiz taslim bo'lganligi haqida hujjatga imzo chekdi.³

1943-yilga kelib fashizmga qarshi bo'lgan kuchlar tobora kuchayib bordi. 1943-yil 3-iyunda Jazoirda Fransiya milliy ozodlik qo'mitasi tuzildi. 12-13-iyulda Germaniyada Ozod Germaniya milliy qo'mitasi tuzildi. Shu tariqa urush dahshatlari davom etdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida fashizmga qarshi qo'lga qurol olib jang qilgan o'zbekistonlik jang qilgan o'zbekistonlik jangchilarning umumiy tarkibidan 263000 dan ziyod kishi halok bo'ldi, 132670 kishi bedarak yo'qoldi, 60452 vatandoshimiz urushdan nogiron bo'lib qaytdi. Shuningdek o'n minglab o'zbekistonlik jangchilar asirlikda bo'ldi. SSSR bo'yicha urush davrida fashistlar qo'lida 6,2mln kishi asirlikda bo'lgan. Urush oxiriga kelib ulardan 4mln kishi halok bo'lgan. Omon qolgan asirlar soni 1mlndan sal kamroq edi.

Ma'lumki, jang maydonlarida yarim milyonga yaqin o'zbek halok bo'lib, qolgan yarim milyoni vataniga qaytgan. Bu ikki raqam bir-biriga qo'shilsa, bir milyon bo'ladi. Endi "Turkiston legioni" dagilar hisobga olinsa, jangga tortilgan o'zbeklarning soni ancha oshib ketadi.

² Вторая мировая война. Краткая история, М., 1984

³ O'zbekistonning yangi tarixi, ikkinchi kitob (O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida), T., 2000

O'zbeklar Ukraina, Belorussiya, Moskva, Stalingrad, Kavkaz, Qrim, Kursk, Dnepr, Markaziy va Janubi-sharqiy Yevropadagi janglarda qatnashib, Berlingacha bordilar. Shuningdek, Yaponiya bilan urushda ishtirok qildilar, partizan urushlarida mardonavor kurashdilar.⁴

Shu tariqa o'zbek xalqi Ikkinchi jahon urushida fashistlarni tor-mor etishga molini ham, jonini ham tikdi. Bamisoli topgan bitta nonini to'rtga bo'lib, bittasini o'ziga, qolganini bevosita frontga, so'ng respublikaga ko'chirib keltirilganlarga, jangga ketganlarning oilalariga, harbiy gospitalarga, fashistlardan ozod qilingan hududlarning och-nochor aholisiga berdi. Ayni paytda bir milyondan oshiq farzandlari fashistlarga qarshi janglarda mardonavor kurashdi. Ulardan bir necha yuz ming kishi halok bo'ldi va jarohatlandi. Ayni paytda o'zbeklardan tuzilgan "Ishchi batalon"lar Rossiya va boshqa turli joylarda front uchun fidokorona mehnat qildilar.⁵

O'zbek xalqi o'zining matonatini va fidokorligini yana bir bor isbotladi. Xalqimiz o'zining mehnat sevarligi bilan asrlar tarixida qoldi.

Ikkinchi jahon urushidagi bu g'alaba millionlab begunoh kishilarning, jumladan O'zbekiston xalqining qoni haddan ziyod mashaqqatli mehnati va uning buyuk insonparvarligi tufayli qo'lga kiritildi. Jumladan Shomahmudovlar oilasi 14ta, Samadovlar oilasi 12ta, Jo'rayeva va Ashurxo'jayevlar oilasi 8tadan bolalarni o'z tarbiyasiga oladilar va yana bir bor o'zbek xalqini matonati jasoratini btun dunyoda isbotladilar.⁶

Xulosa qilib aytganda ikkinchi jahon urushi boshlanishiga asosiy sabablar:

- 1)Versal shartnomasidan nemislar noroziligi.
- 2)Jahon miqyosida iqtisodiy muammolar (Buyuk depressiya)
- 3)Germaniya, Yaponiya va Italiyada millatchilikning ko'payishi.
- 4)Tinchlanish va zaif mllatlar ligase.
- 5) Yaponiya va Germaniya tomonidan militarism va tajovuz. Totalitar rahbarlarning yuksalishi.

Urush dahshatlari 1939-yil 1-sentyabrdan 1945-yil 2-sentyabrgacha davom etgan ya'ni 6 yil va 1 kun. Urushda dunyoning 62ta davlati (o'sha paytdagi 73 ta mustaqil davlatdan) va yer aholisining 80 foizi bevosita va bilvosita jalb

⁴ Fashizim ustudan qozonilgn g'alabada O'zbekistonning tarixiy hissasi.1941-1945 (Ilmiy-nazariy konferensiya materiallari), T., 1996

⁵ Hamid Ziyoyev, professor "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasining 2003-yil 25-sonidan olinadi. ziyo.uz

⁶ O'zbekiston Respublikasi Xotira kitobi, T., 1995

etildi. Urushda 60 millionga yaqin odam halok bo'lgan. O'zbekistonliklardan 2 million vatandoshimi urushga ketgan va ulardan 500 mingdan ortig'i jang maydonlarida halok bo'lgan. Bu urush insoniyat tarixidagi eng dahshatli va vayronkor urushlardan biri bo'ldi. Bu urush millionlab insonlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'plab shaharlar va davlatlar vayronaga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi
- 2.Вторая мировая война. Краткая история, М., 1984
- 3.O'zbekiston Respublikasi Xotira kitobi, T., 1995
- 4.Fashizim ustudan qozonilgn g'alabada O'zbekistonning tarixiy hissasi.1941-1945 (Ilmiy-nazariy konferensiya materiallari), T., 1996
5. O'zbekistonning yangi tarixi, ikkinchi kitob (O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida), T., 2000
6. Hamid Ziyoyev, professor "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasining 2003-yil 25-sonidan olindi.

